

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2739-011x Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

1994 - 2024

30 ANIVERSARIO

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 31

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 4

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 31 (1) enero – junio 2024: 203-212

Globalización y Covid-19. Su incidencia en el proceso educativo y social

Eduardo José Millano

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia.

Maracaibo-Venezuela

eduardojmv20@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-8288-9530>

Resumen

El desarrollo de la globalización y la extensión de una nueva pandemia conocida como Sars Cov-2 bajo la condición mundial, médica y comunicacionalmente llamada Covid-19, paralizó al mundo globalizado. Tanto el proceso dinámico financiero-económico de la globalización ha causado ventajas como consecuencias e igualmente el impacto de la pandemia de manera sobrevenida e inesperada y que aun para la fecha ambos procesos se encuentran en intermitencia y desconocimiento sobre sus implicaciones y retrocesos. El Covid-19, como elemento que afecta y trastoca la salud del mundo, dejó grandes secuelas económicas, pero ha permitido el repensar de la humanidad vista el descanso de la tierra en el no transigir del día a día y ver reflorar el ecosistema por el detener de la cotidianidad. El presente ensayo tuvo por objetivo analizar las implicaciones educativas y sociales del Covid-19 en el mundo globalizado. Es de carácter documental a través de la revisión y análisis de la literatura conformada por libros, artículos y ensayos en revistas científicas, tesis, foros, páginas de internet, testimonios de expertos. Recoge los aportes de catedráticos autores doctrinarios expertos en el tema de la globalización como OMS (2021), CEPAL (2020), Flores (2016), Rodner (2010) y así mismo agrupa los aspectos más relevantes de la difusión mediática y los aportes de expertos entrevistados a través de medios. Sus opiniones y percepciones constituyen fuente documental de gran valor para este trabajo.

Palabras claves: Globalización; proceso educativo; pandemia; Covid-19.

Recibido: 12-11-2023 ~ Aceptado: 16-05-2024

Globalization and Covid-19. Its impact on the educational and social process

Abstract

The development of globalization and the spread of a new pandemic known as Sars Cov-2 under the global condition, medically and communicationally called Covid-19, paralyzed the globalized world. Both the dynamic financial-economic process of globalization has caused advantages as well as consequences and also the impact of the pandemic in a sudden and unexpected way and that even to date both processes are intermittent and unknown about their implications and setbacks. Covid-19, as an element that affects and disrupts the health of the world, left great economic consequences, but it has allowed humanity to rethink given the rest of the earth in not compromising from day to day and seeing the ecosystem reflower for the stop from everyday life. The objective of this essay was to analyze the educational and social implications of Covid-19 in the globalized world. It is documentary in nature through the review and analysis of literature made up of books, articles and essays in scientific journals, theses, forums, internet pages, and expert testimonies. It collects the contributions of academic doctrinal authors who are experts on the topic of globalization such as WHO (2021), ECLAC (2020), Flores (2016), Rodner (2010) and also brings together the most relevant aspects of media dissemination and the contributions of experts interviewed through media. Their opinions and perceptions constitute a valuable documentary source for this work.

Keywords: Globalization; educational process; pandemic; Covid-19.

Introducción

La globalización es un proceso y un fenómeno a la vez, de acuerdo a sus elementos integradores; el mismo es considerado como algo *reciente*, (pese a que ya desde hace mucho se comercializaba en gran escala); el cual se configura como un fenómeno que se ha consolidado en el mundo desde épocas muy

antiguas, y que ha evolucionado con el paso tiempo.

La globalización bajo la influencia de la vertiente económica nace con el comercio internacional y se fue expandiendo hasta producir la movilidad de los factores de producción en el mundo, redimensionando la distribución geopolítica de los factores de producción en el mundo. La literatura da cuenta de ello;

sin embargo, existen estudios que han marcado la diferencia por su contribución ya sea por el enfoque o por la novedosa forma de abordar su estudio que, aunque tienen preponderancia económica no dejan de considerar las variables sociales, políticas y tecnológicas (Flores, 2016).

Como proceso, la globalización ha traído consigo un desarrollo gigante para las economías del mundo, permitiendo grandes avances y progresos en la humanidad. Su dinamismo permite el desarrollo y transporte de tecnologías para la salud, vivienda, educación, alimentación entre otros elementos integradores para lograr la estabilidad social que tanto pregonan los gobernantes en el mundo. Se debe afirmar que la globalización en un elemento sustancial para lo que se conoce en teoría de las ideas políticas como una forma de acción de liberalismo económico, o los que otros pensadores han llamado capitalismo financiero.

Durante la suspensión de las clases presenciales, la necesidad de dar continuidad a los procesos formativos impuso desafíos que los países abordaron a través de diversas alternativas en relación con los calendarios escolares y las formas de implementar el currículo, por medios no presenciales adaptados a los medios disponibles. Por esto se hizo necesario considerar las características de los currículos nacionales, los recursos y capacidades del país para generar métodos de educación a distancia, los niveles de segregación y desigualdad y el tiempo transcurrido del año escolar (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2020).

Con la llegada de la pandemia mundial conocida como el Covid-19, el proceso globalizador se vio de manera forzada a detener su auge y empuje acelerado el cual venía desarrollando en los últimos años del presente siglo. Economías como la americana y otros países de Latinoamérica se vieron fuertemente afectadas por la situación generada por el virus mortal.

El presente ensayo tuvo por objetivo analizar las implicaciones educativas y sociales del Covid-19 en el mundo globalizado.

Desarrollo

Globalización

Como lo señala Fanjul (2021), no existe una definición precisa del término *globalización*, ni un consenso universal. En una primera aproximación, puede entenderse el hecho de que una parte creciente de la actividad económica en el mundo se realiza entre personas y empresas que viven en países diferentes. La globalización económica implica pues un proceso en el que van desapareciendo las fronteras para las empresas y en general los agentes económicos, y los mercados nacionales dejan de ser la referencia básica para su actividad. Una parte creciente del gasto en bienes y servicios de una economía se dirige hacia importaciones de otros países, y una parte de los bienes y servicios que los países producen se exportan. Es el proceso por el cual las economías del mundo se integran de forma creciente, en particular a través del comercio y los flujos financieros, pero también a través de movi-

mientos de personas, conocimientos e ideas.

La globalización puede entenderse de forma general como la creciente interdependencia entre países, culturas y sociedades. A este respecto, la Real Academia Española (RAE. 2022), define el término como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Sin embargo, de acuerdo a Twining (2010), en algunos contextos el término se utiliza para referirse a las relaciones económicas dentro una única economía mundial. Este uso se ilustra en el movimiento *anti-globalización*, el cual se dirige principalmente contra el dominio en la economía mundial de la ideología y las prácticas capitalistas asociadas a unos pocos y poderosos países e instituciones. Lo cual resulta restrictivo de dos maneras; en primer lugar, se refiere sólo a un conjunto de relaciones, y en segundo lugar se limita principalmente al mundo considerado de forma conjunta.

Fue en 1960 es que se comenzó a escuchar el término *multinacional* aplicado a aquellas empresas que comenzaron a expandir sus actividades productivas y comerciales en el exterior, invirtiendo de manera directa, creando a lo largo de varios años, un conjunto de empresas filiales que se debían controlar y armonizar sus políticas dentro de una visión de conjunto con sus respectivas casas matrices (Viloria 2003).

Características y elementos integradores de la globalización

Es importante señalar los aportes que realiza el abogado venezolano Rodner (2010), el cual ha desarrollado y estudiado de manera profunda, objetiva y detallada el proceso globalizador; además es un gran estudioso de las finanzas internacionales lo que ha permitido un vasto análisis de esta variable de estudio. En su obra escrita *La globalización*, considera que:

En los últimos veinte años, especialmente después de la introducción del internet 1991 y la caída del sistema totalitario comunista, simbolizado por la caída del muro de Berlín (1989), se habla del fenómeno de la globalización. La globalización es el proceso dinámico de interconexión comercial, financiera, cultural, política, religiosa y técnica, que se está produciendo entre todos los habitantes del mundo. El proceso de globalización crea una mayor dependencia global, un evento que ocurre en China puede tener efectos inmediatos sobre Venezuela o Colombia (Rodner, 2010:40-41).

La globalización está integrando económicamente a todos los países, en el sentido de que están desapareciendo los mercados locales-internacionales y están surgiendo grandes productores de bienes y servicios a escala mundial, que producen para un mercado mundial cada

vez más integrado y homogéneo, con la finalidad de incrementar la productividad y competitividad de cada país para producir bienes para la economía global. Además de esto, incrementan las políticas locales de un país, los cuales pueden afectar a otros países ya que cuando los países se encuentran delimitados por barreras económicas no existe la necesidad de adecuar sus actos a las actuaciones de otros países; sin embargo, cuando estas fronteras son disminuidas resulta imposible ignorar el tipo de políticas económicas aplicadas por otros países.

Asimismo, Rodner (2010), señala las características resaltantes del proceso globalizador:

1) Proceso dinámico: Se utiliza como herramienta y se deja llevar por las nuevas tecnologías para su expansión; utiliza todos los recursos del transporte y de los medios de comunicación para lograr sus fines económicos, comerciales y financieros.

2) No es dogmático ni se encuentra atado a ninguna ideología: Como proceso de conexión, intercambio, crecimiento y auge económico no se detiene.

3) Pérdida de la soberanía y disminución del derecho de los estados: Promueve las inversiones extranjeras; lo que trae como consecuencia que exista un abanico de empresas en diversos países, que no precisamente puedan someterse a las leyes del estado, por un tema de disminución de la producción o variables implícitas a la misma, trayendo entonces reglas de carácter comercial e internacional.

4) Un proceso ético y ambientalista: Laborar y realizar inversiones y contrataciones de manera ética, además se debe respetar la madre tierra; ya que la producción e intercambio muchas veces trae como consecuencia destrucción del ecosistema que implica deforestación, daño a las aguas o al aire.

El Covid-19 como pandemia

Arbelaez, Andreyevna y Rojas (2019:135), afirman de manera muy objetiva que:

Desde el advenimiento de las primeras sociedades hasta el momento presente la humanidad ha tenido que lidiar con la propagación de grandes pandemias, tales como: la peste bubónica, el tifus, la viruela, la gripe española, el VIH, cólera y más recientemente con las mutaciones de las cepas de H5N1 y el coronavirus de Wuhan “2019-nCoV”, entre otros. Por lo cual, se puede afirmar que la globalización de las enfermedades infectocontagiosas antecede en mucho a los procesos de interdependencia que caracterizan a las economías del mundo de hoy.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), expresa que se conoce como pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él.

El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de virus que puede afectar a las personas y que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Hallazgos y valoraciones que se muestran en el portal web de la cadena de medios más importante del mundo como lo es la BBC News Mundo (2020),

en su reportaje generado a raíz de una entrevista del experto Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), explicó cinco efectos graves (y un motivo para la esperanza) de la pandemia en las economías de la región (cuadro 1).

Cuadro 1. Efectos económicos de la pandemia Covid-19 en el mundo

Contexto	Resultados
<p>1. Desplome económico</p>	<p>Debido a los serios conflictos por la pandemia de China y Estados Unidos, Latinoamérica recibe el duro golpe. El descalabro económico en Estados Unidos afecta especialmente a México y Centroamérica. Lo que sucede en China también se siente, porque es el socio más importante de muchos países de Latinoamérica y uno de los principales compradores de materias primas.</p>
<p>2. Caída de los precios</p>	<p>La baja en el precio de las materias primas afecta las economías de muchos países. A la caída de los precios de los minerales, como cobre y hierro, se suma la disminución en el precio de alimentos, como soja, el maíz, las carnes y los cereales. El precio del petróleo cae, así como de minerales y alimentos exportados desde América Latina. No solo por el efecto coronavirus, sino por la guerra de precios entre los países de la OPEP, liderados por Arabia Saudita y Rusia. El conflicto hizo que el precio del barril bajara drásticamente afectando a países como Colombia, Venezuela, Ecuador y México. La disminución del precio de las materias primas provoca menos entrada de dólares por exportaciones y pone en alerta a las arcas públicas.</p>
<p>3. Interrupción de las cadenas de producción</p>	<p>Hay una interrupción de las cadenas de suministro. Las partes para fabricar un producto se hacen en distintos países. Cuando eso se interrumpe, muchas de las empresas de un país se quedan sin la posibilidad de seguir produciendo, porque no tienen los insumos que necesitan. Con la crisis por la pandemia, los países más afectados por la interrupción de estas cadenas son México y Brasil; por ejemplo, el sector automotriz en México.</p>
<p>4. Menor demanda de servicios turísticos</p>	<p>La disminución drástica de la demanda de servicios de turismo, afectó a países que dependen de esta actividad, como México, República Dominicana o Cuba. Las grandes aerolíneas del mundo se vieron obligadas a disminuir el número de sus vuelos.</p>

5. Fuga de capitales y devaluación de las monedas	Las deudas públicas de los países latinoamericanos comenzaron a dispararse a medida que la actividad económica se fue paralizando, provocando una recesión económica y pánico en los inversores. Fuga de capitales y profunda devaluación de las monedas, con grandes caídas del real brasileño, el peso mexicano y el peso colombiano; en síntesis, un efecto económico muy negativo.
Una esperanza	No fue fácil encontrar un efecto positivo en medio de la crisis económica de la pandemia. Sin embargo, el mundo se replanteó nuevos modelos de desarrollo, ya que se evidenció la falta de protección social, el deterioro de los sistemas públicos de salud y la desigualdad en la región. Se cuestionó el modelo de globalización, impulsando cambios favorables. Pero hubo resiliencia y seguimos avanzando, en la construcción de un futuro mejor.

Fuente: Elaboración propia (2024), a partir del reporte de la BBC News Mundo (2020)

El Covid-19 y los procesos educativos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), planteó que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en diversos países se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos la salud, la educación, el empleo y el crecimiento de la pobreza.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), identificó grandes brechas en los resultados educativos, relacionados con una desigual distribución de docentes, sobre todo los mejor calificados, en menoscabo de países y regiones con menores

ingresos, y de zonas rurales que concentran población indígena y migrantes.

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países adoptaron ante la crisis fue la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que dio origen al desarrollo de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas; el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de los estudiantes.

La afectación que ha tenido la globalización con relación al Covid-19, ha causado fuertes atrasos e inconvenientes de carácter económico y financiero a los estados, repercutiendo repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos.

Por tanto, como se ha señalado, las respuestas nacionales que se han dado en materia de educación permiten identificar desafíos prioritarios a la hora de

implementar medidas para proyectar la continuidad de los estudios en todos sus niveles, la equidad y la inclusión educativa mientras dure la suspensión de clases presenciales y los procesos de reapertura de los centros educativos:

1) Equidad e inclusión: priorizar los grupos de población más vulnerables y marginados, así como en la diversidad sexual y de género.

2) Calidad y pertinencia: centrarse en la mejora de los contenidos de los programas de estudios, relacionados con la salud y el bienestar, asegurando condiciones contractuales y laborales adecuadas, la formación docente para la educación a distancia y el retorno a clases, y el apoyo socioemocional para atender a los estudiantes y sus familias.

3) Sistema educativo: preparación del sistema educativo para responder ante las crisis; es decir, resiliencia a todos los niveles.

4) Interdisciplinariedad e intersectorialidad: planificación y ejecución centradas no solo en la educación, sino también en la salud, la nutrición y la protección social.

5) Alianzas: cooperación y colaboración entre diferentes sectores y actores para alcanzar un sistema integrado, centrado en el estudiante y el personal docente.

Los Estados, sus sistemas educativos y de protección social se ven enfrentados a estos desafíos, que constituyen un llamado específico al cumplimiento del derecho a la educación. Para ello, es indispensable contar con los recursos

necesarios en la asignación y distribución del presupuesto, para recuperar sus economías y retomar la producción de bienes y servicios.

Conclusiones

La globalización indudablemente es un proceso dinámico y que tiene fuertes repercusiones en las economías del mundo, creando alza financiera y solvencia económica para empresas, transnacionales o multinacionales, y que a su vez ha provocado un avance tecnológico tanto en transporte como en comunicaciones, lo cual ha permitido el avance de las sociedades y por supuesto de los Estados, pese a la disminución de su Soberanía y su régimen jurídico.

La pandemia Covid-19 generó fuertes, variadas y diferentes discusiones, trayendo consigo una detención del proceso globalizador, creando así fuertes tensiones en el mundo en relación a los puestos de trabajos, generación de empleos, cambios en la educación, saturación de los sistemas de salud y diversos criterios entre expertos y medios de comunicación.

Aún ante los criterios en contra de algunos expertos, la globalización como proceso de progreso dinamizador de las economías del mundo, llegó para crear avances y realizar aportes a la sociedad, no debe de verse como una amenaza, y que fue el mismo proceso, juntos a sus elementos tecnológicos, lo que permitió la continuidad de los ciclos económicos, pese a la cruda realidad enfrentada por los Estados en relación con la problemática de la pandemia.

Referencias bibliográficas

- Arbelaez, Diego; Andreyevna, Mariana y Rojas, Magda. (2019). Las pandemias como factor perturbador del orden geopolítico en el mundo globalizado. **Revista Cuestiones Políticas**. Vol. 36, N° 63, pp. Disponible en: <https://produccion-cientificaluz.org/index.php/-cuestiones/article/view/31528/-32609>. Recuperado el 10 de marzo de 2023.
- BBC News Mundo. (13 de abril de 2020). **Coronavirus: 5 efectos devastadores que la pandemia tendrá en las economías de América Latina (y 1 motivo para la esperanza)**. Entrevista Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-52251104>. Recuperado el 13 de abril de 2023.
- Comisión Económica para Americana Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) **La educación en tiempos de pandemia COVID-19**. Revisado en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf. Recuperado el 22 de abril de 2023.
- Fanjul, Enrique. (2021). **Que es la globalización**. Disponible en: https://iberglobal.com/files/2021/que_es_la_globalizacion_B.pdf. Recuperado el 25 de mayo de 2023.
- Flores, María. (2016). La globalización como fenómeno político, económico y social. **Orbis. Revista de Ciencias Humanas**. Vol. 12, N° 34, pp. 26-41. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7161016>. Recuperado el 16 de mayo de 2023.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020). **La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19**.
- Organización Mundial de la Salud. (OMS, 2020) **¿Qué es una pandemia?** Disponible en: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/ Recuperado el 04 de mayo de 2023.
- Twining, William. (2010). Implicaciones de la globalización para el derecho como disciplina. **Anales de la Cátedra Francisco Suárez**. Vol. 44, pp. 341-368. Disponible en - <https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/viewFile/511/601>. Recuperado el 27 de marzo de 2023.
- Real Academia Española (RAE, 2022). **Globalización**.
- Rodner, James. (2010). La Globalización (Globalización de la Norma Jurídica). **Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios 101**. Caracas, Venezuela.

Viloria, Enrique. (2003). **Antiglobalización: riesgos y realidades**. Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca. Editorial CEIAS. Salamanca. España.